

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO**

Guilherme de Oliveira Armanini

**COMPREENSÃO E COMPORTAMENTO DE TURISTAS PÓS-PANDEMIA DA
COVID-19**

Santa Maria, RS
2020

Guilherme de Oliveira Armanini

**COMPREENSÃO E COMPORTAMENTO DE TURISTAS PÓS-PANDEMIA DA
COVID-19**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso Superior de
Tecnologia em Gestão de Turismo, da
Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM, RS), como requisito para obtenção
do título de **Gestor de Turismo**.

Orientador: Prof. Dra. Dalva Maria Righi Dotto

Santa Maria, RS
2020

Guilherme de Oliveira Armanini

**COMPREENSÃO E COMPORTAMENTO DE TURISTAS PÓS-PANDEMIA DA
COVID-19**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito para obtenção do título de **Gestor de Turismo**.

Aprovado em 01 de Setembro de 2020:

Dalva Dotto, Dra. (UFSM)
(Presidente/Orientador)

Ivo Elesbão, Dr. (UFSM)

Monica Pons, Dra. (UFSM)

Santa Maria, RS
2020

AGRADECIMENTOS

À Universidade Federal de Santa Maria e ao Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo pela formação e estrutura que proporcionou o aprendizado durante toda a jornada realizada neste curso.

Aos meus pais, pelo extremo apoio durante toda a minha jornada acadêmica, a qual culmina na conclusão desta etapa.

A todos que de alguma forma foram parte dessa trajetória e possibilitaram a conclusão deste ciclo.

Muito Obrigado!

RESUMO

COMPREENSÃO E COMPORTAMENTO DE TURISTAS PÓS-PANDEMIA DA COVID-19

AUTOR: Guilherme de Oliveira Armanini

ORIENTADOR: Prof. Dra. Dalva Maria Righi Dotto

O setor de turismo está em constante mudança no que diz respeito a forma com que se adequa, tanto para turistas, quanto para o ambiente em que se encontra inserido, com destaque para a sua importância econômica mundial. Neste contexto, este estudo objetiva compreender o comportamento dos turistas após a pandemia da COVID-19 e, mais especificamente, a compreensão das atitudes que as pessoas pretendem adotar após a mesma, bem como a forma com que o turismo passará a ser observado. O estudo visa, também, apresentar ao setor de turismo estas opiniões, para que sejam tomadas novas medidas e posicionamentos tornando assim a experiência turística mais proveitosa para turistas e empreendimentos. Como procedimento metodológico utilizado para a elaboração deste estudo, foi executado seguindo duas etapas: a primeira, envolve o levantamento bibliográfico em estudos e periódicos científicos com conteúdos relevantes sobre o tema; a segunda etapa, foi realizada por meio da pesquisa quantitativa através de um formulário disponibilizado na plataforma google forms entre os meses de maio e junho de 2020, possuindo 149 respondentes visando verificar e validar as opiniões de turistas em relação as variáveis relacionadas ao ponto central deste trabalho. Com base nos resultados da pesquisa, foi possível averiguar que existe uma vasta gama de pessoas que encontram-se preocupadas com o futuro do turismo após a pandemia da Covid-19. Cerca de 94% dos respondentes acreditam que será necessário repensar a forma com que o turismo irá se desenvolver pós-pandemia, e, provavelmente ele precisará de anos para que possa vir a se estabilizar com base nas novas preocupações e padrões.

Palavras-chave: Turismo. Mudança. Comportamento. Pandemia. COVID-19.

ABSTRACT

UNDERTANDING AND BEHAVIOR OF POST-PANDEMIC COVID-19 TOURISTS

AUTHOR: Guilherme de Oliveira Armanini
ADIVISER: Prof. Dra. Dalva Maria Righi Dotto

The tourism sector is constantly changing in terms of the way it suits tourists, both for tourists and for the environment in which it is inserted, with emphasis on its global economic importance. In this context, this study aims to understand the behavior of tourists after the COVID-19 pandemic and, more specifically, the understanding of the attitudes that people intend to adopt after it, as well as the way in which tourism will be observed.

The study also aims to present these opinions to the tourism sector, so that new measures and positions are taken, thus making the tourist experience more profitable for tourists and businesses. As a methodological procedure used for the preparation of this study, it was performed following two stages: the first involves the bibliographic survey in studies and scientific journals with relevant contents on the subject; the second stage was performed through quantitative research through a form available on the google forms platform between May and June 2020, with 149 respondents aiming to verify and validate the opinions of tourists in relation to the variables related to the central point of this work.

Based on the results of the research, it was possible to find that there is a wide range of people who are concerned about the future of tourism after the Covid-19 pandemic. About 94% of respondents believe it will be necessary to rethink how tourism will develop post-pandemic, and it will probably take years for it to stabilize based on new concerns and standards.

Keywords: Tourism. Change. Behavior. Pandemic. COVID-19.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Restaurante Mediamatic, com ideia inovadora em Amsterdã.....	15
Figura 2 - Faixa etária dos entrevistados.....	18
Figura 3 – Sexo dos entrevistados.....	18
Figura 4 - Grau de escolaridade dos entrevistados.....	19
Figura 5 - Realização de viagens de turismo.....	20
Figura 6 - Realização de viagens dentro do território brasileiro.....	20
Figura 7 - Estados brasileiros já visitados.....	21
Figura 8 - Municípios turísticos visitados no Estado do Rio Grande do Sul.....	21
Figura 9 - Continentes visitados.....	22
Figura 10 - Frequência de viagens turísticas.....	22
Figura 11 - Período favorito para realização de viagens turísticas.....	23
Figura 12 - Tipo de destino turístico.....	23
Figura 13 - Fontes utilizadas para escolha de destino turístico.....	24
Figura 14 - Organização de viagens.....	24
Figura 15 - Tipo de viagem.....	25
Figura 16 - Meio de transporte.....	25
Figura 17 - Análise referente a deixar de viajar entre janeiro e julho de 2020.....	26
Figura 18 - Adaptação do turismo após a Covid-19.....	26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Estado em que os entrevistados residem.....	19
Tabela 2 - Concordância dos entrevistados.....	27
Tabela 3 - Grau de prioridade.....	28

APÊNDICE

Turismo Pós-Pandemia.....	34
---------------------------	----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 REVISÃO DE LITERATURA.....	12
2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE O TURISMO.....	12
2.2 TURISMO E COVID-19	13
3 MATERIAL E MÉTODOS	17
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	17
4.1 PERFIL E COMPORTAMENTO HABITUAL DOS TURISTAS PESQUISADOS	18
4.2 PERSPECTIVAS SOBRE O COMPORTAMENTO DOS TURISTAS APÓS A PANDEMIA DA COVID 19	26
5 CONCLUSÃO.....	30
REFERÊNCIAS.....	31

1 INTRODUÇÃO

O setor de turismo está em constante mudança no que diz respeito a forma com que se adequa, tanto para turistas, quanto para o ambiente em que se encontra inserido, com destaque para a sua importância econômica mundial. Com base em um estudo realizado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), durante o ano de 2017, o PIB referente ao turismo respondia apenas por 7,9%, já em 2018, cresceu 3,1%, chegando à marca de 8,1% (MARTINS, 2019). Considerando que o dado citado se refere a representação econômica da atividade turística destaca-se a contribuição do setor para o desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental de uma determinada localidade, região, estado, país e continente.

O Ministério do Turismo (2019) afirma que durante o ano de 2018, estrangeiros deixaram no Brasil em torno de US\$ 5,92 bilhões, sem contar com US\$ 18,2 bilhões deixados por viajantes nacionais. Embora com grande representatividade em termos econômicos, se observa uma crescente demanda de novos procedimentos para atender as exigências do mercado, bem como para atender a pressão da população em adotar práticas menos degradantes ao meio ambiente. Um ponto interessante do setor turístico brasileiro em 2019 é que o setor representou um percentual de 8,1% do Produto Interno Bruto brasileiro, gerando em torno de sete (7) milhões de empregos (WIECHOREKI, 2020).

Em 2020 a COVID-19 passou de um vírus localizado na China para uma pandemia mundial e, além dos pontos já apresentados, o setor de turismo foi impactado pela atitude das pessoas que adotaram o isolamento social em decorrência da COVID-19 (CORONAVIRUS DISEASE 2019), que trata-se de uma doença infecciosa, causada pelo coronavírus, síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2).

Neste contexto, o estudo objetiva compreender o comportamento dos turistas após a pandemia da COVID-19 e, mais especificamente, as atitudes que pretendem adotar após a pandemia e a forma com que o turismo passará a ser visto pelos turistas. O estudo visa ainda, apresentar ao setor turístico estas opiniões, para que sejam tomadas novas medidas e posicionamentos tornando assim a experiência turística mais proveitosa para turistas e para os empreendimentos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE O TURISMO

O turismo teve seu início na Antiguidade, se dando através de deslocamentos realizados na Grécia Antiga, em que as pessoas viajavam com a finalidade de assistir os Jogos Olímpicos da Era Antiga (aproximadamente 776 a.C). Embora o Turismo possua diversas fases, seu foco central se dá no deslocamento e a forma com a qual se configura atualmente teve seu início a partir do século XIX, destacando-se pela importância social e econômica em termos regionais, nacionais e internacionais.

O turismo no Brasil começou no século XIX, com a chegada da família imperial. Através deste grande marco, houve a abertura dos portos e relatos de viajantes europeus. Em contrapartida, houve falta de infraestrutura como estradas e portos, além da falta de estrutura receptiva dada através de meios de hospedagens e locais para refeições.

O ponto central que transformou o turismo em um fenômeno social e econômico se dá principalmente pela diversidade de razões que levam a realização de viagens, dentre eles é possível destacar: o trabalho, a saúde, os esportes (profissionais e amadores), a educação, os negócios, festas e eventos. Com estas razões elencadas, denota-se que o turismo passou a ser uma nova forma de produção e reprodução do capital, bem como seus destinos escolhidos passaram a ser considerados espaços de consumo (Ribeiro, 2020).

Durante a década de 40, Hunziker e Krapf, citados por Ignara (2003. p.12), definiam o turismo como,

[...] o conjunto das inter-relações e dos fenômenos que se produzem como consequências das viagens e das estadas de forasteiros, sempre que delas não resultem um assentamento permanente nem que eles se vinculem a alguma atividade produtiva.

Complementarmente, Beni (apud. VON SCHULLERN, 2004, p. 42) definiu o turismo como um “conceito que compreende todos os processos especialmente os econômicos, que se manifestam na afluência, permanência e regresso do turista, dentro e fora de determinado município, estado ou país”. E,

de acordo com a Organização Mundial de Turismo, o turismo trata-se de um deslocamento para local que não seja sua residência, por tempo menor a doze meses, sem remuneração, podendo ser a lazer, negócios ou outros objetivos.

Por mais que estas definições fossem usadas em um determinado período de tempo, existe uma definição bem mais recente que foi proposta por Mathieson e Wall, a qual afirmam que “o turismo pode ser considerado como um movimento temporário para locais de destinos externos decorrentes das necessidades dos viajantes” (COOPER, 2001 p.14).

2.2 TURISMO E COVID-19

Considerada uma pandemia por estar presente em todas as regiões do mundo com um grande número de infectados, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 13 de julho de 2020 as infecções referentes ao Coronavírus superaram a marca de 13 milhões em todo o mundo, possuindo mais de um milhão de casos em apenas cinco dias. O diretor ainda afirmou que a pandemia já é a causa de óbito de mais de meio milhão de pessoas.

De acordo com o Ministério da Saúde (2020),

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório) (BRASIL, 2020).

Com base em pesquisas realizadas por médicos e pesquisadores, os sintomas da COVID-19 variam entre tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Já a sua transmissão ocorre por meio de toques referentes ao aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, superfícies contaminadas e através do ar. O diagnóstico é realizado por um profissional da saúde, o qual poderá solicitar exames laboratoriais de biologia molecular (RT-PCR em tempo real) ou imunológico (teste rápido).

As recomendações dadas pela OMS referem-se ao cuidado higiênico, ou seja, lavar com uma frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou higienizando com álcool em gel 70%; cobrir a boca com lenço ou braço ao tossir ou respirar; manter distância mínima de aproximadamente 2 metros; evitar abraços, beijos e aperto de mão; não compartilhar objetos de uso pessoal; evitar a circulação desnecessária; ter alimentação saudável e utilizar máscara ao sair de sua residência.

O impacto negativo desta pandemia provocada pelo coronavírus sobre o turismo mundial e brasileiro tende a aumentar consideravelmente, pois viajar tornou-se desaconselhável, e em alguns casos, até mesmo proibido, o que acaba por ocasionar o fechamento de fronteiras a fim de diminuir a contaminação. Dentre as principais medidas que o setor turístico está utilizando, é possível destacar o cancelamento de voos, fechamento parcial ou total de hotéis, bares, restaurantes, museus e atrativos culturais, o que automaticamente provocam um aumento considerável de demissões.

Por se tratar de uma pandemia mundial, é impossível saber quando o setor turístico irá reabrir, porém, um estudo divulgado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (2020), afirma que o setor deve perder 75 milhões de empregos em todo o mundo. Dessa forma, o prejuízo poderá chegar a marca de US\$ 2,1 trilhões. De acordo com estudos e previsões realizadas, a ONU também prevê um retrocesso na indústria de turismo, podendo chegar até 30% após a pandemia.

Entretanto, com a diminuição dos casos da doença, gradativamente as atividades ligadas ao Turismo mundial iniciam seu retorno, mesmo enquanto muitos países seguem com voos internacionais suspensos. Países da Ásia, Oceania e Europa têm reaberto o turismo para residentes e vizinhos, com as adaptações necessárias visando a segurança dos turistas, tais como os exemplos de Portugal que está utilizando o selo “Clean and Safe”, enquanto que na Holanda um restaurante improvisou uma solução montando cabines de vidro (figura 1) com mesas para duas ou três pessoas às margens dos canais de Amsterdã com utilização de uma prancha longa de madeira para servir os pratos com o mínimo de contato físico possível.

Figura 1 – Restaurante Mediamatic, com ideia inovadora em Amsterdã.

Fonte: Epocanegocios.globo.com (2020).

Já em âmbito nacional também foram realizadas adaptações e inovações, tais como os exemplos do site GoPasseios, idealizado por um startup localizado em São José dos Campos (SP), que reuniu diversas matérias de várias plataformas dentre elas, estão disponíveis city tours por cidades históricas, visitas a museus, centros culturais, bibliotecas, belezas naturais, entre outros. De acordo com o site Eravirtual, que visa divulgar e promover o patrimônio cultural brasileiro desde 2008, o mesmo encontra-se disponibilizando um acervo com visitas virtuais imersivas por pontos turísticos nacionais.

No intuito de minimizar o impacto negativo do coronavírus nas atividades de turismo em território brasileiro, o setor público, por meio do Ministério do Turismo (MTur) criou uma cartilha com ações de apoio disponibilizando informações a empresários e conseqüentemente, mostrando as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pela Instituição. Dentre as iniciativas cita-se o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) que é um instrumento de política de investimentos, o qual resulta na elevação do nível dos serviços prestados ao turista. Entre seus objetivos é possível destacar o crédito competitivo para empresários do ramo turístico, gerenciamento de renda e aumento de ofertas de empregos diretos e indiretos (TURISMO, 2018).

Uma segunda iniciativa que o Ministério do Turismo adotou para essa época de combate à Covid-19 trata-se de um selo intitulado “Turismo Responsável – Limpo e Seguro” (*Clean and Safe*), que possui alguns protocolos

a serem seguidos, sendo que o Brasil faz parte de um seleto grupo de dez países que possuem selo semelhante e ação efetiva. O selo busca adotar medidas de proteção e segurança do ponto de vista sanitário. Por se tratar de um selo opcional e gratuito, o MTUR acredita que o mesmo será um diferencial a fim de atender o novo perfil de turistas que emergirá desta pandemia, tornando-se assim mais exigente para com a higiene e outros cuidados, pois ele foi pensado em conjunto com entidades internacionais e irão receber validação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde (TURISMO, 2020).

Para obter o selo, é necessário que guias de turismo e empresas estejam inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Outra ação implementada pelo Ministério do Turismo (2020), trata-se da utilização de uma plataforma para reagendar viagens, em que o principal enfoque se dê através da tranquilidade para negociar a remarcação de viagens. A ação é monitorada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça, Procons, Defensorias, Ministérios Públicos e por toda a sociedade. Desta forma, a ferramenta possibilita a resolução de conflitos de forma rápida e desburocrática.

Dentre as medidas que o Governo brasileiro está realizando e que impactam no setor de turismo, cita-se a suspensão do contrato de trabalho, a campanha Não Cancele – Remarque e linhas de crédito. Sendo assim, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo visa utilizar esta campanha para amenizar prejuízos durante a pandemia, e o objetivo central é evitar a falência de empresas e o desemprego.

Já para a futura retomada, o Governo Brasileiro e o Ministério do Turismo estão trabalhando em um planejamento para que o setor possa vir a se modificar e, conseqüentemente, voltando a ser aberto para inicialmente a comunidade brasileira. De acordo com o MTur existe um planejamento, porém, não foi divulgado um detalhamento sobre o mesmo, somente foram citados como exemplo uma campanha nacional de conscientização referente ao turismo interno/doméstico, pois atualmente o Brasil é considerado o segundo país com recursos naturais e o nono em recursos culturais. Desta forma, o Ministério do Turismo irá realizar uma grande campanha visando estimular o Turismo em âmbito nacional.

3 MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi realizado em duas etapas, sendo a primeira realizada um levantamento bibliográfico em estudos e periódicos científicos com conteúdos relevantes sobre o tema, a fim de melhor compreender como o turismo está se adaptando durante esta pandemia, tanto em âmbito nacional, quanto internacional. A segunda etapa teve como eixo central a realização de uma pesquisa de caráter quantitativo visando verificar e validar as opiniões de turistas em relação as variáveis relacionadas ao ponto central deste trabalho (compreender o comportamento dos turistas pós-pandemia) numa amostra não probabilística por conveniência (MALHOTRA, 2012).

Como procedimento, a pesquisa foi conduzida de maneira remota, ou seja, foram aplicados questionários online, através da plataforma Google Forms que contaram com 35 questões que visam analisar o antes e depois da Covid-19 (Apêndice 1) frente ao turismo. A pesquisa foi realizada entre maio de 2020 e junho de 2020 e totalizou 149 respondentes. As análises da pesquisa foram realizadas com estatística descritiva, considerando os percentuais das respostas obtidas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fim de analisar os resultados referentes a segunda etapa da pesquisa quantitativa, é necessário frisar que as questões inseridas no formulário da pesquisa são divididas em quatro etapas, sendo elas: as questões um à quatro corresponde ao perfil do respondente, as questões cinco à dezessete são referentes a relação do respondente com o turismo, as questões dezoito à vinte e sete tem como enfoque a opinião do respondente sobre o turismo após a pandemia da Covid-19 e as questões vinte e oito à trinta e cinco são referentes ao nível de prioridades e preferências dos respondentes.

4.1 PERFIL E COMPORTAMENTO HABITUAL DOS TURISTAS PESQUISADOS

Ao realizar a análise dos entrevistados quanto a idade, foi possível observar que a maior parte (50,3%) possuem entre 16 a 25 anos. Em contrapartida, respondentes que possuem idades entre 26 a 40 anos representam 30,9%, seguidos pelos respondentes que possuem entre 41 a 55 anos (12,8%) (Figura 2).

Figura 2 – Faixa etária dos entrevistados.

Fonte: Autor (2020).

Em relação ao sexo do entrevistado, o sexo feminino representa a maior parcela dos entrevistados (68,5%), e respondentes masculinos a minoria (31,5%) (Figura 3).

Figura 3 – Sexo dos entrevistados.

Fonte: Autor (2020).

Sobre o Estado em qual o entrevistado atualmente reside, destacou-se como público central residentes do Estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, também se obteve respostas de pessoas de outros Estados, como Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Santa Catarina (Tabela 1).

Tabela 1 – Estado em que os entrevistados residem.

Estados	Respondentes
Amazonas	1
Distrito Federal	1
Goiás	1
Maranhão	1
Minas Gerais	1
Rio Grande do Sul	141
Santa Catarina	3

Referente ao grau de escolaridade dos respondentes, a maioria possui Ensino Superior Incompleto (55,7%), porém, constata-se uma diversidade referente ao grau de escolaridade, pois é observado que dos seis graus citados, cinco foram citados ao menos uma vez (Figura 4).

Figura 4 – Grau de escolaridade dos entrevistados.

Fonte: Autor (2020).

Questionados sobre a realização de alguma viagem voltada ao Turismo, a quase totalidade (97,3%) afirmou que já realizaram alguma viagem de Turismo (Figura 5) e, se eles costumam realizar viagens dentro do território Brasileiro, a maioria dos respondentes afirmou que sim (92,6%) e uma pequena porcentagem afirmou que não (7,4%) (Figura 6).

Figura 5 – Realização de viagens de turismo.

Fonte: Autor (2020).

Figura 6 – Realização de viagens dentro do território brasileiro.

Fonte: Autor (2020).

Com o intuito de realizar uma melhor análise, foi disponibilizado que fossem marcadas mais de uma alternativa referente a viagens dentro do território brasileiro. Sendo assim, é possível destacar que todos os Estados brasileiros foram citados ao menos uma vez. Santa Catarina foi o Estado mais citado possuindo assim um total de 127 respondentes (85,2%), provavelmente dado sua principal forma de turismo (sol e praia). Os seguintes Estados mais citados, após Santa Catarina, foram o Rio Grande do Sul, com 117 respondentes (78,5%); São Paulo, com 76 respondentes (51%) e Paraná, com 75 respondentes (50,3%) (Figura 7).

Figura 7 – Estados brasileiros já visitados.

Fonte: Autor (2020).

Seguindo o mesmo modelo utilizado na pergunta anterior, os respondentes puderam escolher dentre os principais municípios turísticos, bem como assinalando outros que não foram citados no questionário e os resultados apontaram que Porto Alegre foi o município turístico mais visitado, possuindo 138 respondentes (92,6%), sendo seguido por Gramado (75,2%) e Canela (71,8%), ambos localizados na Serra Gaúcha (Figura 8).

Figura 8 – Municípios turísticos visitados no Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Autor (2020).

Ao assinalar as opções referentes aos Continentes visitados, os respondentes confirmaram que a América do Sul foi o continente mais visitado por 138 respondentes (92,6%), seguido da Europa (25,5%) e América do Norte (18,8%). Dentre os continentes, os únicos não citados foram África e Antártida (Figura 9).

Figura 9 – Continentes visitados.

Fonte: Autor (2020).

Analisando a frequência com a qual os respondentes realizam viagens turísticas, tornou-se notório que a grande maioria (59,7%) realiza apenas uma viagem ao ano (Figura 10).

Figura 10 – Frequência de viagens turísticas.

Fonte: Autor (2020).

Com base na pergunta anterior, foi questionado qual o período favorito para a realização de viagens turísticas e a maior parte dos respondentes não possui um período favorito (45%), o que ocasiona a viagem de acordo com o

momento propício. É necessário deixar registrado que todas as opções foram citadas ao menos uma vez (Figura 11).

Figura 11 – Período favorito para realização de viagens turísticas.

Fonte: Autor (2020).

O principal destino turístico escolhido como de preferência pelos respondentes se refere ao destino de Sol e Praia (46,3%), seguido de destinos Urbanos e Patrimoniais (25,5%) (Figura 12).

Figura 12 – Tipo de destino turístico.

Fonte: Autor (2020).

Para uma melhor compreensão sobre o comportamento em relação a fontes utilizadas para a escolha dos destinos turísticos, foram citadas algumas fontes com a possibilidade de elencar mais de uma opção. É observado, então, que os modos mais utilizados ainda são através dos Web sites dos Destinos Turísticos (51,7%), porém com o aumento das redes sociais, constatou-se que estas foram o segundo local mais acessado (46,3%) quando o assunto é escolhas de destinos turísticos.

A maneira menos utilizada se dá através de buscas relacionadas ao Turismo (ex: Cadastur), provavelmente pela pouca informação disponível através de mídias, pois acredita-se que apenas os trabalhadores dos setores diretamente ligados as atividades de turismo tenham uma ideia sobre a importância do mesmo (Figura 13).

Figura 13 – Fontes utilizadas para escolha de destino turístico.

Fonte: Autor (2020).

Sobre a forma de organização das viagens, a grande maioria dos entrevistados (87,2%) afirmam que preferem organizar suas viagens de forma independente. É possível destacar que, provavelmente, o principal motivo se dê pela atual facilidade em adquirir diversos produtos por meio da internet. Esta constatação possui relevância, pois através dela é possível indicar as agências a necessidade de repensar a forma com a qual estão trabalhando atualmente no mercado (Figura 14).

Figura 14 – Organização de viagens.

Fonte: Autor (2020).

Ao serem perguntados sobre com quem preferem viajar, a resposta mais citada foi a opção com familiares (43%), porém elas são seguidas por viagens

realizadas com amigos (24,8%), viagens realizadas com companheiro (a) (24,2%) e viagens realizadas sozinho (8,1%) (Figura 15).

Figura 15 – Tipo de viagem.

Fonte: Autor (2020).

Com o intuito de identificar qual o transporte utilizado para a realização de viagens, o transporte terrestre é o meio mais citado (59,1%), seguido pelo transporte aéreo (38,9%). Através deste resultado, constatou-se que a maioria dos pesquisados costuma viajar com carros, motos e ônibus, porém ressalta-se que as malhas rodoviárias brasileiras se encontram em condições precárias e que este aspecto de infraestrutura deve ser atendido pelo poder público (Figura 16).

Figura 16 – Meio de transporte.

Fonte: Autor (2020).

4.2 PERSPECTIVAS SOBRE O COMPORTAMENTO DOS TURISTAS APÓS A PANDEMIA DA COVID 19

Devido a Pandemia da Covid-19, 57% dos respondentes afirmaram que deixaram de realizar alguma viagem de turismo entre os meses de janeiro e julho de 2020 (Figura 17). Por se tratar de uma grande parcela dos entrevistados, é possível considerar que muitas pessoas precisaram mudar os planos em todo o mundo.

Figura 17 – Análise referente a deixar de viajar entre janeiro e julho de 2020.

Fonte: Autor (2020).

Objetivando identificar se os respondentes julgam necessário pensar em uma nova forma para que o Turismo seja desenvolvido após a Pandemia, quase a totalidade (94%) dos questionados acreditam que será algo necessário (Figura 18). Tendo em vista estas opiniões, é possível destacar que não apenas o poder público e os empresários encontram-se preocupados, mas também os turistas que usufruem de diversas atividades turísticas existentes.

Figura 18 – Adaptação do turismo após a Covid-19.

Fonte: Autor (2020).

Com intuito de analisar o nível de concordância referente ao turismo pós pandemia, a tabela 2 indica as nove afirmações, bem como a taxa de concordância, sendo esta dividida em cinco (5) quesitos: 1 = discordo totalmente; 2 = discordo parcialmente; 3 = indiferente; 4 = concordo parcialmente; 5 = concordo totalmente.

Tabela 2 – Concordância dos entrevistados.

Afirmações	Resposta sobre a concordância (%)				
	1	2	3	4	5
Haverá uma queda drástica nos gastos efetuados por viajantes e turistas	2,8%	7%	3%	50,3%	36,9%
O setor de Turismo demorará anos para que volte a se estabilizar	7,4%	20,1%	4,1%	51%	17,4%
Haverá aumento de Turismo Regional	2,8%	6%	10%	48,3%	32,9%
Viagens de experiências serão mais procuradas do que o turismo de massa	1,4%	6,7%	22,8%	39,6%	29,5%
Haverá frustrações e baixa disponibilidade para realização de viagens após a COVID-19	4%	26,2%	14,8%	43,6%	11,4%
Não será possível cobrir os gastos existentes para viajar por pelo menos um (1) ano	5,4%	26,2%	15,4%	31,5%	21,5%
Não estarei motivado para realizar viagens	29,5%	29,5%	6,8%	14,1%	20,1%
Não terei tempo para realização de viagens devido ao acúmulo de atividades	18,8%	24,2%	11,3%	16,8%	28,9%
Não irão me comunicar quais são os possíveis riscos do COVID-19 e outros vírus no destino escolhido	23,5%	40,9%	11,4%	6%	18,2%

Tendo em vista os resultados, constatou-se que haverá uma queda drástica nos gastos efetuados por viajantes e turistas e que o setor de turismo demorará anos para que volte a se estabilizar, estas afirmações possuem uma resposta de concordância de 50,3% e 51% respectivamente, pois há uma taxa de concordância parcial elevada.

Referente ao aumento do turismo regional e das viagens de experiências, serão mais procuradas do que o turismo de massa, a taxa de respostas

referentes as duas afirmações são de 48,3% e 39,6%, respectivamente, sendo a taxa elevada de concordância parcial.

Ao afirmar que haverá frustrações e baixa disponibilidade para realização de viagens após a Covid-19 e que não será possível cobrir os gastos existentes por aproximadamente um (1) ano, foi obtido uma taxa de maior concordância referente a concordância parcial (43,6% e 31,5%, respectivamente).

Questões voltadas a não motivação para realização de viagens após a Covid-19, as respostas foram de 29,5% de discordância total e 29,5% de discordância parcial. Ao analisar que não haverá tempo hábil para a realização de viagens devido ao acúmulo de atividades, a taxa de resposta sobre a concordância foi 28,9%, sendo referente à concordância total.

Já a última afirmação trata-se sobre a falta de comunicação dos destinos sobre riscos da Covid-19 e outros vírus e, neste quesito, a taxa de discordância parcial foi de 40,9%, indicando assim que os respondentes acreditam que serão informados adequadamente.

A tabela 3 visa mostrar o grau de prioridade em relação ao retorno da atividade turística, sendo seus resultados obtidos em porcentagem. O intuito destas afirmações tem como enfoque central a obtenção do grau de prioridade referente ao turismo pós-pandemia. O grau 1 significa que a afirmação não é nada importante e o grau 5 significa a afirmação é extremamente importante.

Seguindo esta premissa, foram realizadas oito (8) afirmações e para cada uma, foi idealizado uma escala referente ao grau de prioridade que os respondentes julgam importantes e/ou necessárias referentes ao setor turístico pós-pandemia.

Tabela 3 – Grau de prioridade.

Afirmações	Grau de prioridade (%)				
	1	2	3	4	5
Seleção de Destinos menores (mais próximos e/ou regionais)	4%	4,7%	22,8 %	36,9 %	31,6%

Maior contato e interação para com a natureza	2%	4,7%	23,5%	28,9%	40,9%
Maior interação com comunidades locais	6,7%	20,8%	34,9%	16,1%	21,5%
Preferência por consumir produtos locais	2%	5,4%	23,5%	24,8%	44,3%
Preferência por Destinos Sustentáveis	4,7%	7,4%	22,1%	27,5%	38,3%
Preferência por destinos que estimulem crescimento pessoal	0,6%	3,4%	16,8%	30,2%	49%
Realização e compras em sites on-line	6%	7,4%	18,1%	25,5%	43%
O quesito hospitalidade deverá ser um diferencial	0,6%	3,4%	14,8%	24,2%	57%

Sobre a escolha por destinos menores (mais próximos e/ou regionais), o grau de prioridade foi 4. Ou seja, entende-se que se trata de um ponto importante (36,9%), podendo ser um novo foco de turismo realizado nas devidas regiões em que os respondentes residem. Quando a afirmação foi sobre maior contato e interação com a natureza, o grau de prioridade 5 passa a ser 40,9%, tornando-se um ponto extremamente importante.

Ao afirmar que a maior interação com comunidades locais é um dos focos, 34,9% dos respondentes acreditam que a prioridade neste quesito é nula, ou seja, trata-se de um grau 3. Porém é notório que ao se afirmar que haverá preferência por consumos de produtos locais, respondentes afirmam que o grau de prioridade passa a ser 5, ou seja, 44,3% afirmam que o grau de prioridade é extremo.

Sobre a questão que haverá uma preferência por destinos sustentáveis e preferências voltadas por destinos que visem estimular o crescimento pessoal, os respondentes dizem que o grau é de extrema prioridade para as duas afirmações (38,3% e 49% respectivamente). Já o quesito sobre a hospitalidade como um diferencial, 57% dos respondentes afirmam que o grau de prioridade é 5, pois trata-se de extrema importância.

Por fim, a última análise feita teve o intuito de saber se realizações de compras em sites on-line são, de alguma forma, um grau de prioridade para os respondentes. Tendo em vista que se vive em uma era em que grande parte das atividades e compras se dá através da internet, as respostas são compatíveis. Pois 43% dos respondentes afirmam que o grau de prioridade é extremo, sendo considerado o grau 5.

5 CONCLUSÃO

Com base neste estudo, foi possível compreender que existe uma vasta gama de pessoas que se encontram preocupadas com o futuro do turismo após a pandemia da Covid-19, e, conseqüentemente, possuem fortes opiniões sobre o mesmo. Creio que o presente trabalho visa contribuir para que o setor compreenda de forma mais coesa o que os turistas buscam após o retorno das viagens e que haja maior preocupação com o setor de serviços, pois sem turistas não existe o turismo.

Conseqüentemente, existe a necessidade de retomada das atividades de turismo considerando assim a representatividade na economia das regiões e da grande quantidade de pessoas que dependem do retorno de turistas para a sua sobrevivência.

As principais limitações do estudo referem-se ao baixo índice de recebimento de respostas, pois é identificável que, por mais que as pessoas passem boa parte do tempo conectados em redes sociais, poucos acreditam que tirar um tempo para a resposta de questionários e pesquisas não seja algo que vá contribuir positivamente em algum momento e aspecto. Outra limitação que presume-se tenha ocorrido, é pelo pouco discernimento do que o turismo realmente é, ou seja, muitas pessoas acreditam que seja apenas o ato de viajar, e que não englobe outros aspectos.

Com base nestes aspectos citados, é conclusivo que existe uma parte da população que acredita que o Turismo é algo muito maior do que apenas o fato de realizar uma viagem, e isto é observado através das respostas recebidas para a realização deste trabalho. É de extrema importância que sejam realizadas novas ações a fim de desmistificar o turismo como um todo, tornando-o assim um setor que passará a possuir maior preocupação por parte da população.

REFERÊNCIAS

- ALVES, V. **A indústria do turismo sobreviverá à crise do Covid-19**, 2020. Disponível em: <<https://www.uninter.com/noticias/a-industria-do-turismo-sobrevivera-a-crise-do-covid-19>>. Acesso em: 13 jun.2020
- BENI, Mario Carlos. **Análise estrutural do turismo**. São Paulo: Senac, 2003.
- BRAIS, Rafael. **Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública tratam de remarcação de viagens e direitos dos turistas**. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13403-minist%C3%A9rios-do-turismo-e-da-justi%C3%A7a-e-seguran%C3%A7a-p%C3%BAblica-tratam-de-remarca%C3%A7%C3%A3o-de-viagens-e-direitos-dos-turistas.html>>. Acesso em: 13 jun.2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Sobre a Doença: O que é Covid**. Disponível em: <<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid>>. Acesso em: 25 jun. 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Sobre a doença**. Disponível em: <<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#sintomas>>. Acesso em: 14 de jul de 2020.
- BRASIL. Secretarias Estaduais de Saúde. **Painel Coronavírus**. 2020. Disponível em: <<https://covid.saude.gov.br/>>. Acesso em: 25 jun. 2020
- COOPER, C. et al. **Turismo: princípios e práticas**. Trad. Roberto Cataldo Costa. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- G1. **Crise da Covid-19 pode ficar ‘pior e pior e pior’ se países não aderirem às precauções básicas, alerta OMS**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/13/crise-da-covid-19-pode-ficar-pior-e-pior-e-pior-se-paises-nao-aderirem-as-precaucoes-basicas-alerta-oms.ghtml>>. Acesso em: 14 de jul de 2020.
- IGNARRA, L. R. **Fundamentos do turismo**. São Paulo: Cengage Learning, 2003.
- MACIEL, V. **Turismo e Economia se reúnem com agentes de viagens**. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13426-minist%C3%A9rios-do-turismo-e-economia-se-re%C3%BAnem-com-representantes-dos-agentes-de-viagens>>.html. Acesso em: 13 jun.2020.
- MACIEL, V. Ministro do Turismo apresenta ao WTTC as ações do Brasil na pandemia, **Ministério do Turismo**, 2020. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13429-ministro-do-turismo-apresenta-a%C3%A7%C3%B5es-do-pa%C3%ADs-para-o-setor-ao-wttc.html>>. Acesso em: 13 jun.2020

MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2012.

MARTINS, A. **Cartilha do Mtur lista ações de apoio contra impactos do coronavírus**, 2020. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13422-cartilha-do-minist%C3%A9rio-do-turismo-lista-a%C3%A7%C3%B5es-de-apoio-contra-coronav%C3%ADrus.html>>. Acesso em: 13 jun.2020.

MARTINS, A. **Cresce a participação do Turismo no PIB nacional**, 2019. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12461-cresce-a-participa%C3%A7%C3%A3o-do-turismo-no-pib-nacional.html>>. Acesso em: 30 jun.2020.

MARTINS, André. **Turismo libera R\$ 381 mi em financiamentos para pequenos e médios empresários**, 2020. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13405-turismo-libera-r%-381-mi-em-financiamentos-para-pequenos-e-m%C3%A9dios-empres%C3%A1rios.html>>. Acesso em: 13 jun.2020.

PARANÁ, AGÊNCIA DE NOTÍCIAS. **Governador anuncia R\$ 1 bilhão para preservar empregos**, 2020. Disponível em: <<http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106349&tit=Governador-anuncia-pacote-de-R-1-bilhao-para-preservar-os-empregos>>. Acesso em: 25 jun. 2020.

PIRES, M. J. **Raízes do Turismo no Brasil**. São Paulo: Editora Manole, 2001.

PORTO, P. **O que esperar para o turismo pós-Covid-19**, 2020. Disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2020/05/737819-o-que-esperar-para-o-turismo-pos-covid-19.html>. Acesso em: 13 jun.2020.

RIBEIRO, M. **Fundamentos do Turismo: História e Conceito**. 2020. 92 slides.

TURISMO, MINISTÉRIO. **Selo Turismo Responsável identificará boas práticas de combate à Covid-19**, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/noticias/viagens-e-turismo/2020/06/selo-turismo-responsavel-identificara-boas-praticas-de-combate-a-covid-19>>. Acesso em: 13 jun.2020.

TURISMO, MINISTÉRIO. **FUNGETUR**- Fundo Geral de Turismo, 2018. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/fungetur.html>>. Acesso em: 14 jul. 2020.

TURISMO, MINISTÉRIO. **Selo Turismo Responsável: Segurança para o consumidor e Incentivo para o turismo brasileiro**, 2020. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/seloresponsavel/>>. Acesso em: 14 de jul. 2020.

TURISMO, MINISTÉRIO. **Ano de 2018 fecha com aumento no gasto de estrangeiros no Brasil**, 2019. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12333-ano-de-2018-fecha-com-aumento-nos-gastos-de-estrangeiros-no-brasil.html>>. Acesso em: 30 jun.2020.

TURISMO, MINISTÉRIO. **Passeios virtuais mostram as belezas dos destinos brasileiros**, 2020. Disponível em: <<http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13548-passeios-virtuais-mostram-as-belezas-dos-destinos-brasileiros.html>>. Acesso em: 15 jul. 2020.

TV BRASILGOV. **Turismo é um dos setores mais atingidos pela pandemia da #Covid19**. 2020. (15m05s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=k91P-B_ktyk>. Acesso em: 13 jun.2020.

VOGUE. **Covid-19: Em teste, restaurante holandês atende clientes em cabines de vidro**, 2020. Disponível em: <<https://vogue.globo.com/atualidades/noticia/2020/05/aberto-restaurante-holandes-atende-clientes-em-cabines-de-vidro.html>>. Acesso em: 15 de jul.2020.

WIECHOREKI, L. G. **Covid-19: Os impactos no setor do turismo e as medidas juridicamente viáveis para minimização dos danos na relação de trabalho**, 2020. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/324842/covid-19-os-impactos-no-setor-do-turismo-e-as-medidas-juridicamente-viaveis-para-minimizacao-dos-danos-na-relacao-de-trabalho>>. Acesso em: 13 jun.2020.

APÊNDICE 1 – Formulário: Turismo Pós Pandemia

Turismo pós Pandemia do COVID-19

Olá!

Agradeço sua disposição em colaborar. Sua participação é muito importante! Esta pesquisa tem objetivo acadêmico, ou seja, as informações prestadas aqui são sigilosas e a sua participação é anônima.

Não existe resposta certa ou errada. Nós queremos saber a sua opinião sobre o Turismo após a Pandemia do COVID-19.

Obrigado pela tua participação!

Guilherme de Oliveira Amanini - Aluno do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM.

Dalva Maria Dotto Righi - Orientadora.

***Obrigatório**

1. 1. Marque a opção que corresponde a sua idade *

Marcar apenas uma oval.

- 16 a 25 anos.
- 26 a 40 anos.
- 41 a 55 anos.
- 56 a 66 anos.
- 67 a 80 anos.
- mais de 80 anos.

2. 2. Marque a opção que corresponde ao seu sexo *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino

3. 3. Qual Estado você reside? *

4. 4. Marque a opção que corresponde ao seu grau de escolaridade *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Fundamental ou Inferior.
- Ensino Médio.
- Ensino Técnico.
- Ensino Superior Completo.
- Ensino Superior Incompleto.
- Mestrado, Doutorado ou Especialização.

Turismo antes do COVID-19

A seguinte parte do questionário visa saber um pouco da sua relação com o Turismo antes do COVID-19.

5. 5. Você já realizou alguma viagem de Turismo? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

6. 6. Você costuma realizar viagens dentro do território Brasileiro? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

7. Quais Estados brasileiros você já visitou? *

Marque todas que se aplicam.

- Acre.
- Alagoas.
- Amapá.
- Amazonas.
- Bahia.
- Ceará.
- Distrito Federal.
- Espírito Santo.
- Goiás.
- Maranhão.
- Mato Grosso.
- Mato Grosso do Sul.
- Minas Gerais.
- Pará.
- Paraíba.
- Paraná.
- Pernambuco.
- Piauí.
- Rio de Janeiro.
- Rio Grande do Norte.
- Rio Grande do Sul.
- Rondônia.
- Roraima.
- Santa Catarina.
- São Paulo.
- Sergipe.
- Tocantins.

8. 8. Dentro do RS, quais os municípios turísticos que você já visitou? *

Marque todas que se aplicam.

- Gramado.
- Canela.
- Porto Alegre.
- Bento Gonçalves.
- Torres.
- Três Coroas.
- Cambará do Sul.
- São Miguel das Missões.
- Antônio Prado.
- Outros.

9. 9. Qual continente você já visitou? *

Marque todas que se aplicam.

- Ásia.
- África.
- América do Norte.
- América Central.
- América do Sul.
- Antártida.
- Europa.
- Oceania.

10. 10. Com qual frequência você realiza viagens turísticas? *

Marcar apenas uma oval.

- Apenas uma (1) vez ao ano.
- De duas (2) a três (3) vezes ao ano.
- Quatro (4) vezes ou mais ao ano.

11. 11. Qual é o seu período favorito para realizar viagens turísticas? *

Marcar apenas uma oval.

- Durante feriados.
 Durante as férias curtas (de Inverno e Verão).
 Durante as férias longas (de trabalho e escolas).
 Não tenho um período favorito, por isso viajo quando posso.

12. 12. Qual é o tipo de Destino Turístico que você prefere? *

Marcar apenas uma oval.

- Destinos de Natureza.
 Destinos Urbanos e Patrimoniais.
 Destinos litorâneos de Sol e Praia.
 Outros.

13. 13. Quais as fontes que você utiliza para escolher o destino? *

Marque todas que se aplicam.

- Agências de Viagens.
 Buscas relacionadas ao Turismo (ex: Cadastur).
 Web sites dos Destinos Turísticos.
 Redes Sociais.
 Outros.

14. 14. De que forma você prefere organizar suas viagens? *

Marcar apenas uma oval.

- De forma independente.
 Pacotes Turísticos.

15. 15. Você prefere viajar? *

Marcar apenas uma oval.

- Sozinho.
 Com amigos.
 Com família.
 Com companheiro (a).

16. 16. Qual transporte você utiliza para viajar? *

Marcar apenas uma oval.

- Transporte aéreo.
 Transporte marítimo.
 Transporte terrestre.
 Outro.

17. 17. Você deixou de realizar alguma viagem de turismo entre janeiro e julho de 2020 devido a Pandemia do COVID-19? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não

Turismo após a Pandemia do COVID-19

Sabemos que existe uma preocupação devido a Pandemia do COVID-19 em todos os aspectos da sociedade. Desta forma, nesta parte do questionário gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre o Turismo após a Pandemia.

18. 18. Você acredita que a forma com que o Turismo é desenvolvido atualmente precisará adaptar-se após o COVID-19? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim.
 Não.

19. 19. Haverá uma queda drástica nos gastos efetuados por viajantes e turistas. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente.
 Discordo parcialmente.
 Indiferente.
 Concordo parcialmente.
 Concordo totalmente.

20. 20. O setor de Turismo demorará anos para que volte a se estabilizar. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente.
 Discordo parcialmente.
 Indiferente.
 Concordo parcialmente.
 Concordo totalmente.

21. 21. Haverá aumento de Turismo Regional. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente.
 Discordo parcialmente.
 Indiferente.
 Concordo parcialmente.
 Concordo totalmente.

22. 22. Viagens de experiências serão mais procuradas do que o turismo de massa. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente.
 Discordo parcialmente.
 Indiferente.
 Concordo parcialmente.
 Concordo totalmente.

23. 23. Haverá frustrações e baixa disponibilidade para realização de viagens após a COVID-19.
*

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente.
 Discordo parcialmente.
 Indiferente.
 Concordo parcialmente.
 Concordo totalmente.

24. 24. Não será possível cobrir os gastos existentes para viajar por pelo menos um (1) ano. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente.
 Discordo parcialmente.
 Indiferente.
 Concordo parcialmente.
 Concordo totalmente.

25. 25. Não estarei motivado para realizar viagens. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente.
 Discordo parcialmente.
 Indiferente.
 Concordo totalmente.
 Concordo parcialmente.

26. 26. Não terei tempo para realização de viagens devido ao acúmulo de atividades. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente.
 Discordo parcialmente.
 Indiferente.
 Concordo totalmente.
 Concordo parcialmente.

27. 27. Não irão me comunicar quais são os possíveis riscos do COVID-19 e outros vírus no destino escolhido. *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo totalmente.
 Discordo parcialmente.
 Indiferente.
 Concordo totalmente.
 Concordo parcialmente.

Turismo após COVID-19

Finalizando o questionário gostaríamos de saber o seu nível de prioridade para as futuras viagens de turismo. Para tal, escolha uma das opções em relação às suas preferências, sendo 1 o nível mais baixo (nada importante) e 5 o nível mais alto (extremamente importante).

28. 28. Seleção de Destinos menores (mais próximos e/ou regionais). *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

29. 29. Maior contato e interação para com a natureza. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

30. 30. Maior interação com comunidades locais. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

31. 31. Preferência por consumir produtos locais. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

32. 32. Preferência por Destinos Sustentáveis. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

33. 33. Preferência por destinos que estimulem crescimento pessoal. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

34. 34. Realização e compras em sites on-line. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

35. 35. O quesito hospitalidade deverá ser um diferencial. *

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				